

VĒRTĒJUMS IR ATKARĪGS NO FUNKCIJĀM UN VADĪBAS

Augsnes ekosistēmu pakalpojumu novērtējums ir atkarīgs no funkcijām un apsaimniekošanas. Neilgtspējīgas metodes rada daudzus postījumus un augsnes degradāciju.

PASTIPRINĀTAS BAŽAS

Pieaugošais antropogēnais un klimata pārmaiņu radītais spiediens ir palielinājis bažas par augsnes veselību un centienus uzlabot augsnes apsaimniekošanas metodes.

ILGTSPĒJĪGAS METODES

Ilgtspējīgas metodes uztur un uzlabo augsnes ekosistēmu pakalpojumus

AUTORI

Jaroslava Janků, Jan Jehlička,...
Tomáš Herza (2022)

KĀ NOVĒRTĒT ZEMI? EKOSISTĒMU PAKALPOJUMU KONTEKSTĀ

Ekosistēmu pakalpojumi piedāvā nepieciešamo holistisku skatījumu

Augsne ir jāvērtē visā tās kvalitātes un vērtības kontekstā – ekosistēmu pakalpojumu koncepcija piedāvā šo holistisko skatījumu.

EJP SOIL AUGSNES PROJEKTS IZCEĻ

ADHIKARI UN HARTEMINK (2016)

CEĻĀ UZ KLIMATA ZINĀ SAPRĀTĪGU UN ILGTSPĒJĪGU LAUKSAIMNIECĪBAS AUGŠŅU APSAIMNIEKOŠANU

EJP SOIL ir Eiropas kopīgā lauksaimniecības augsnes apsaimniekošanas programma, kas risina galvenās sabiedrības problēmas, tostarp klimata pārmaiņas un pārtikas piegādi nākotnē.

Mērķis ir uzlabot izpratni par lauksaimniecības augsnes apsaimniekošanu, atrodot sinerģiju pētniecībā, stiprinot pētnieku kopienas un veicinot sabiedrības izpratni.

Vairāk nekā 1100 zinātnieku 24 valstīs, kas risina vairākus augsnes apsaimniekošanas aspektus dažādās Eiropas agroekosistēmās.

EJP SOIL ZINĀTNISKAIS RAKSTS IETVARĀ, LAI NOVĒRTĒTU UN NOVĒRTĒTU AUGSNES KVALITĀTI

Ietvarus var iedalīt divās grupās:

- 1. grupa: rādītāju sistēma, kas raksturo pašreizējo augsnes sistēmas novērtējuma stāvokli lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtēšanai.**
- 2. grupa: rādītāju sistēma, kas vērsta uz izmaiņām augsnes kvalitātē un piemēroto augsnes apsaimniekošanu.**

Augsnes kvalitātes koncepti, kas jāņem vērā reģionālajā plānošanā

EJP SOIL PROJEKTA PAREDZAMĀ IETEKME UN ES AUGSNES MISIJAS MĒRĶI

Veicināt izpratni par augsnes apsaimniekošanu un tās ietekmi uz klimata pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanos tām, ilgtspējīgu lauksaimniecisko ražošanu un vidi

AUGSNES MISIJA: augsnes organiskā oglekļa krāju, augsnes struktūru un augsnes bioloģisko daudzveidību, novērst eroziju

NOZĪMĪGĀKIE FAKTI NO:

Zinātniska raksta, kurā definēti ekosistēmu pakalpojumi, dažādas saiknes starp augsnes īpašībām, to funkcijām un ieguvumiem, kā arī augsnes kvalitātes novērtējums

Piemērojamība:
visas klimatiskās zonas saskaņā ar
Metzger et al. (2005)
<https://doi.org/10.1111/j.1466-822X.2005.00190.x>

EJP SOIL has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme: Grant agreement No 862695

